

ДОСТИЖЕНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУТЕМ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Цаканян А.А.

PhD, доцент

Ташкентский международный университет

финансового управления и технологии

Ташкент, Узбекистан, anush-tsakanyan@mail.ru

Аннотация. Сегодня взаимодействие языков является объективной закономерностью общественноисторического развития человечества. За годы независимости в нашей республике полностью была подтверждена правомерность данной концепции обучения, опирающаяся на методологические принципы демократизации, гуманизации и гуманитаризации, дифференциации и индивидуализации, единства обучения и воспитания, опоры на национально-культурные реалии и общечеловеческие ценности, составляющие основу системы непрерывного образования в современных условиях. Кроме того, стремительно развивающиеся международные отношения ведут к тесному взаимодействию различных культур и цивилизаций. Без знания другого или других языков в той или иной степени теперь уже не обойтись. Данные процессы оказывают существенное влияние на языковую ситуацию в целом. Развитие открытого информационно-коммуникативного пространства создает предпосылки и условия для распространения двуязычия и многоязычия как ведущей тенденции языкового развития современного общества.

Ключевые слова: категория, знания, навыки, умение, концептуальная основа, учебный процесс, прогнозировать, проектировать, планировать, отслеживать, оценивать, обеспечить, воспитать.

По мере роста роли и престижа английского языка в мировом сообществе необходимо обеспечить его изучение в Узбекистане в соответствии с требованиями времени. В этом случае учащимся важно полностью овладеть каждым из четырех языковых навыков, которые играют ключевую роль в изучении английского языка. К этим навыкам относятся навыки аудирования (listening), говорения (speaking), чтения (reading) и письма (writing) (АГЧП), и эффективное овладение языком требует развития всех данных навыков. Проектирование и планирование на систематической основе посредством развития АГЧП требует подготовки учителей иностранных языков с необходимыми знаниями, навыками и компетенциями.

Таким образом, подготовка учителей иностранного языка требует решения следующих важных для системы образовательного процесса задач: обучать учителей иностранного языка категориям, правилам и методам технологизации образовательного процесса посредством развития АГЧП; формировать у них знания, навыки и умения прогнозировать и конструировать результаты учебного процесса; развивать концептуальные основы образовательных технологий - передовых идей и концепций, разработанных в современных педагогических, психологических и филологических науках; обучать будущих учителей иностранного языка умению определять цели образовательного процесса и достигать запланированные результаты посредством образовательных моделей; обучать их прогнозировать, проектировать, планировать, отслеживать и оценивать результаты образовательного процесса, обучать на регулярной основе контролю за процессом развития АГЧП у учащихся; обучать инструментам и методам рефлексивного развития.

Основная цель внедрения новых педагогических технологий в процесс обучения иностранным языкам - обеспечить достижение запланированных

результатов в текущих условиях и по учебной программе, тем самым повысить эффективность обучения, подготовив преподавателей иностранных языков, оснащенных передовыми педагогическими технологиями, и с их помощью воспитать поколение профессионалов во многих отраслях социальной и экономической жизни страны, которые могут свободно говорить на иностранных языках, читать и понимать иностранную литературу. Технологический процесс предполагает планирование, разработку и применение дифференцированной-индивидуализированной, парной, групповой работы и работы всем классом, взаимодействия преподавателей с другими преподавателями и учащимися, основанных на принципах преподавания коммуникативных основ иностранного языка. Такая организация учебного процесса обеспечивает быстрое и системное общение между учителями и учениками, а также постоянный мониторинг, диагностику, экспрессоценку и анализ уроков и текущих результатов учебного процесса и принятие оптимальных выводов по дальнейшей работе.

Обучение иностранным языкам в общеобразовательных школах предполагает проведение практических занятий, основанных на принципах гуманитарных наук, сформированных в науках философии, психологии, педагогики и филологии. При этом основной упор делается на самостоятельную учебную деятельность, учитывающую индивидуальные особенности и возможности обучающихся, четко ориентированную на самосознание и развитие независимого критического мышления. В процессе обучения иностранным языкам особое внимание должно быть уделено развитию ученика, его личности и коммуникативной компетенции. Поэтому при планировании уроков целесообразно выполнять следующие задачи: создать комфортную, благоприятную и коммуникационную среду для полноценного свободного и творческого развития обучаемого с учетом его природного интеллектуального потенциала, личности ученика, его целей,

интересов, взглядов, отношения, сильных сторон и способностей. В процессе планирования и реализации образовательной технологии следует учитывать уровень знаний учащихся, их психологические и физиологические особенности. При организации учебного процесса следует принимать во внимание уровень развития каждого ученика и его способностей, помогать ему с определением уровня своих знаний и непрерывным развитием его интеллекта, контролировать и диагностировать его как личность, разрабатывать и внедрять общепедагогические технологии развития личностных качеств ученика с передовой коммуникационной компетенцией.

Коммуникативное обучение иностранным языкам означает планирование учебного процесса путем направления учеников и учителя к взаимодействию. Взаимодействие учебного процесса осуществляется следующими способами: преподаватель учит студентов критически анализировать полученные знания, работать самостоятельно, сравнивать полученные знания, вносить необходимые изменения, применять речевые знания и навыки в общении, повышать знания. В этом случае преподаватель должен быть организатором процесса обучения, консультантом и руководителем и фасилитатором.

Организация учебного процесса интерактивными методами (работа в парах, малых группах и всем классом) обеспечивает высокую активность и мотивацию ученика; в этом процессе поддерживается самостоятельная деятельность учащихся по применению полученных знаний, самовыражению и вступлению в коммуникацию с учителем и другими учащимися. На данном этапе ученик рассматривается не как пассивный участник, а как интерактивный человек, который глубоко понимает изучаемый материал, умеет применять их в речевом процессе и может делать независимые и правильные выводы. Планирование учебного процесса на практических занятиях, целью которых является обучение активному общению на иностранных языках, осуществляется посредством ряда концептуальных

принципов коммуникативного подхода (CLT-Communicative language teaching) и обучения на основе заданий (TBL-Task based learning), которые признаны приоритетными в современной методике обучения иностранным языкам.

По мнению большинства ученых, эти принципы включают в себя:

1. Развитие процесса обучения с помощью АГЧП на основе конкретной темы и взаимодействия, коммуникативных упражнений и заданий, адаптированных к потребностям и способностям учащихся;
2. Индивидуальное и комплексное развитие навыков и умений в АГЧП;
3. Ориентацию процесса выполнения заданий, предусматривающих развитие самостоятельности учащихся;
4. Эффективное использование методик, учебных и наглядных пособий, раздаточных материалов и технических средств, позволяющих учащимся изучать новую лексику и повышать коммуникационные компетенции без использования родного языка в классе;
5. Учет потребностей и требований студентов и их индивидуальнопсихологических особенностей;
6. Обращение внимания на аутентичность информации при подготовке материалов урока, их соответствие уровню знаний конкретного класса учащихся, их интересам;
7. Обеспечение того, чтобы учащиеся использовали приобретенный языковой материал в классе и вне его;
8. Достижение критического подхода учащихся к заданиям урока;
9. Обеспечение ориентации образовательного процесса на развитие интеллектуальных и образовательных аспектов учащихся;
9. Рефлексивный анализ курса, запись достижений и недостатков. Коммуникативные навыки и компетенции, сформированные во время

практического обучения, свободно могут быть использованы в реальных жизненных ситуациях.

Опыт показывает, что любая образовательная среда, предполагающая взаимодействие учителя и ученика, может стать средой, в которой ученик испытывает успех или разочарование и естественно, учитель играет важную роль в этом опыте.

В современных методиках обучения иностранным языкам понятие подходов к обучению (коммуникативный метод обучения, основанный на заданиях) используется в рамках концептуальных правил деятельности учителя по организации и управлению учебной деятельностью учащихся по определенной теме, направленной на оптимальное обучение. Метод обучения — это общий способ организации и управления совместной учебной деятельностью преподавателей и учащихся, обеспечивающий достижение поставленных образовательных целей. Выбор того или иного метода основывается на намеченных целях и результатах на основе следующих критериев: достижимость цели путем решения заданий; простота и удобство применения; достижение наилучшего результата. Один из главных критериев - побудить (мотивировать) студентов работать в парах или группах, обмениваться идеями и таким образом развивать коммуникационные компетенции учащихся.

Интерактивные методы предполагают активное взаимодействие преподавателя с учениками и учащихся друг с другом во всех стадиях учебного процесса с целью развить АГЧП навыков учащихся. При этом подготовка учителей иностранных языков с необходимыми знаниями, навыками и компетенциями в проектировании и планировании процесса обучения иностранным языкам на систематической основе играет немаловажную роль в достижении цели развития преподавания иностранных языков.

Список литературы:

1. Калашникова Н.А. Преемственность образовательных программ в системе «бакалавриат – магистратура»// Гуманитарное образование в экономическом ВУЗЕ Материалы IV Международной научно-практической заочной интернет-конференции// РЭУ им. Плеханова. – М., 2016. С. 196-199.
2. Калашникова Н.А. Профессиональное развитие преподавателей высшей школы в условиях непрерывного образования//Непрерывное педагогическое образование//ФГАОУДПО АПКиППРО. – М., 2014. №12. С.16.
3. Коробова Е.В. Использование инновационных технологий при обучении иностранным языкам. – М: РГТЭУ – IX Васильевские чтения. Ч.3, Международная научно-практическая конференция 1-25 октября 2010 г. С. 558-565.
4. Коробова Е.В. Пути оптимизации обучения студентов-экономистов иностранному языку // Научные труды РГТЭУ. М: РГТЭУ, с. 486-492.